

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BERBASIS VBA (*VISUAL BASIC FOR APPLICATION*) MICROSOFT EXCEL PADA CV. LUTHFI AUTO SERVICE PALEMBANG

Belva Fernanda Arianto¹, Riza Wahyudi^{2*}, Ulfah Tika Saputri³

¹Jurusan Akuntansi, ²Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email: rizawahyudi70@gmail.com

Abstrak

Laporan akhir ini membahas perancangan sistem informasi akuntansi persediaan berbasis VBA Microsoft Excel pada CV. Luthfi Auto Service Palembang. Sistem persediaan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan data, dan kurangnya efisiensi dalam pelaporan. Melalui pendekatan berbasis teknologi, dirancang sistem terkomputerisasi menggunakan VBA yang mencakup fitur-fitur seperti login, input data supplier dan produk, pencatatan barang masuk dan keluar, serta pelaporan otomatis. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode perpetual dengan penilaian FIFO, sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pencatatan, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat menjadi solusi praktis bagi perusahaan dalam mengelola persediaan secara efektif dan efisien.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, VBA, Microsoft Excel, FIFO (First In First Out).

Abstract

This final report discusses the design of an inventory accounting information system based on VBA Microsoft Excel at CV. Luthfi Auto Service Palembang. The inventory system that is still done manually causes various obstacles, such as late recording, data errors, and lack of efficiency in reporting. Through a technology-based approach, a computerized system is designed using VBA which includes features such as login, supplier and product data input, recording incoming and outgoing goods, and automatic reporting. The inventory recording method used is the perpetual method with FIFO assessment, in accordance with the provisions of SAK EMKM. This system is expected to be able to improve operational efficiency, speed up the recording process, and produce more accurate and reliable reports. The design results show that the system built can be a practical solution for companies in managing inventory effectively and efficiently.

Keywords: Accounting Information System, Inventory, VBA, Microsoft Excel, FIFO (First In, First Out).

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berkembang semakin pesat di era globalisasi saat ini. Perkembangan ini telah membuat banyak perubahan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk meringankan dan membantu kegiatan. Penggunaan teknologi informasi memiliki peranan penting terhadap kehidupan dan jalannya praktik usaha dalam sebuah perusahaan. Kemajuan teknologi yang ada ditunjukkan atas penerapan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu dalam menyiapkan data dengan cepat dan tepat oleh banyaknya perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dalam sebuah organisasi,

keberadaan sistem informasi sangat besar manfaatnya bagi para pengambil keputusan untuk memberikan panduan terbaik tentang bagaimana suatu hal bisa terjadi dan solusi apa saja yang diberikan.

Setiap kegiatan pengelolaan keuangan, perusahaan saat ini tidak luput dari sistem informasi. Salah satu sistem informasi yang memudahkan perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat memudahkan perusahaan dalam menjalankan proses akuntansi, di antaranya yaitu meng-input transaksi, menyusun laporan keuangan hingga menghasilkan laporan keuangan melalui sistem tersebut (Putra & Fachruddin, 2020).

Sistem Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting yang sangat diperlukan oleh manajemen perusahaan terutama yang berhubungan dengan data keuangan perusahaan. Setiap perusahaan baik perusahaan milik negara maupun milik swasta mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka perusahaan harus dapat mengambil keputusan yang tepat di antara berbagai alternatif yang ada (Lestari & Amri, 2020).

Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam operasional perusahaan, khususnya dalam industri bengkel mobil. Manajemen persediaan yang tidak efektif dapat menyebabkan kelebihan stok, kekurangan barang, atau bahkan kesalahan pencatatan yang berdampak pada kinerja bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi akuntansi persediaan yang mampu mencatat, mengontrol, dan mengelola data persediaan dengan akurat dan efisien.

CV. Luthfi Auto Service yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan persediaan, yang menyebabkan proses menjadi lambat, tidak efisien, dan rentan kesalahan. Ketidaktepatan pencatatan mengakibatkan sulitnya pengendalian stok dan keterlambatan laporan. Selain itu, sistem yang ada belum mendukung metode penilaian FIFO sesuai SAK EMKM dan tidak dilengkapi dengan fitur otomatisasi seperti *login* pengguna, histori transaksi, dan laporan terintegrasi. Hal ini menghambat efektivitas manajemen dalam mengelola persediaan secara optimal.

Penyelesaian permasalahan yang ada pada transaksi pembelian sangat penting mengingat transaksi pembelian merupakan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh pasokan barang yang nantinya akan dijual agar memperoleh keuntungan, sehingga nantinya akan berpengaruh juga terhadap perolehan pendapatan perusahaan (Yulianto & Djuhari, 2019). Permasalahan yang sering terjadi pada CV. Luthfi Auto Service di antaranya adalah masih menggunakan sistem yang manual artinya segala proses yang bersangkutan dengan persediaan masih sangat bergantung pada manusia, mulai dari pencatatan persediaan yang belum terkomputerisasi sampai dengan output mengenai informasi tentang persediaan tersebut dan kelambatan suatu sistem informasi akuntansi yang membuat kurang *update* dalam pencatatan persediaan.

Terkait pencatatan transaksi persediaan, perusahaan skala kecil dan menengah seperti CV. Luthfi Auto Service juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dalam SAK EMKM, persediaan diakui sebesar biaya perolehan dan disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Oleh karena itu,

sistem informasi akuntansi yang dirancang juga harus mampu mencatat dan menyajikan data persediaan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2018, metode FIFO (First In First Out) merupakan salah satu metode penilaian persediaan yang umum digunakan. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke persediaan akan menjadi barang pertama yang dijual atau digunakan. Dengan penerapan metode FIFO, nilai persediaan akhir yang tercatat dalam laporan keuangan akan mencerminkan biaya perolehan barang yang paling baru, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis dan relevan terhadap kondisi harga pasar saat ini. Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi persediaan yang diterapkan oleh perusahaan harus mampu mendukung pencatatan menggunakan metode FIFO sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Dengan perkembangan teknologi, penggunaan perangkat lunak berbasis Visual Basic dapat menjadi solusi dalam merancang sistem informasi akuntansi persediaan yang efektif. Rodliyah dan Saraswati (2021) menjelaskan bahwa salah satu keunggulan penggunaan VBA dibandingkan aplikasi lainnya adalah aplikasi ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna, tidak memerlukan instalasi tambahan karena sudah tersedia di setiap PC, dan dapat digunakan baik secara offline maupun online. Keunggulan inilah yang menjadikan VBA sebagai pilihan tepat untuk mengembangkan sistem informasi yang efisien dan mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna.

Melihat pesatnya perkembangan teknologi saat ini yang mampu memberikan berbagai kemudahan, ketepatan dan keakuratan, penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem ini akan dibangun menggunakan perangkat lunak *Visual Basic*, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan di masa mendatang.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi mengenai sejarah perusahaan, kondisi umum, dan sistem pengelolaan persediaan suku cadang. Selain itu, metode dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data melalui transkrip pencatatan persediaan serta profil perusahaan. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, peneliti memperoleh data primer yang bersumber langsung dari perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan persediaan pada CV. Luthfi Auto Service

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan ditemukan kebutuhan mitra, Hal yang dilakukan pertama oleh peneliti adalah (1) membuat prosedur sistem informasi akuntansi, (2) Perancangan sistem akuntansi menggunakan VBA ; (3) uji coba dan pengaplikasian.

1. Merancang prosedur

Prosedur akuntansi persediaan di CV. Luthfi Auto Service dirancang untuk memastikan setiap transaksi barang masuk dan keluar tercatat dengan benar serta mendukung pengendalian internal. Prosedur ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- a. Pada bagian barang masuk, sistem akan memberikan notifikasi ketika jumlah suku cadang mencapai batas minimum. Berdasarkan notifikasi tersebut, kepala gudang membuat formulir permintaan pembelian yang kemudian disetujui pimpinan. Admin pembelian selanjutnya melakukan pemesanan ke pemasok yang terdaftar, dan sistem mencatat data pesanan. Saat barang diterima, petugas gudang memeriksa kesesuaian dengan faktur serta surat jalan. Jika sesuai, barang dicatat ke dalam sistem sehingga saldo persediaan bertambah dan transaksi masuk otomatis ke akun Persediaan.
- b. Pada bagian barang keluar, mekanik yang membutuhkan suku cadang mengisi formulir permintaan barang. Staf gudang kemudian menyerahkan barang sesuai permintaan, mencatat transaksi ke dalam sistem, dan sistem secara otomatis mengurangi stok serta mencatatnya ke akun HPP atau Biaya Servis. Sementara itu, untuk penjualan langsung kepada pelanggan, kasir atau admin penjualan mencatat transaksi ke sistem sehingga stok berkurang dan transaksi masuk sebagai penjualan.

2. Perancangan sistem akuntansi menggunakan VBA

a. Login

Sebelum *user* masuk ke dalam aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan, *user* perlu melakukan *login* terlebih dahulu dengan mengisi name *user* dan *password*. Jika *user* salah memasukkan *username* dan *password*, maka otomatis akan muncul message “Cek kembali!”. Dan bila sudah memasukkan *username* dan *password* dengan benar maka *user* bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya.

Berikut adalah salah satu *username* dan *password* karyawan untuk login.

Username : Luthfi

Password : Luthfi AS21

Jika administrator berhasil memasukkan *username* dan *password*, aplikasi kemudian akan terbuka langsung ke tampilan menu.

Gambar 3.8 Menu Login

b. Menu Utama

Tampilan awal setelah login ke aplikasi persediaan VBA *Microsoft Excel* adalah dashboard menu, dashboard menu terbagi menjadi beberapa sub menu, terdiri dari

Supplier, Produk, Customer, Barang masuk, Transaksi, Simpan, Keluar, Total Supplier, Total Customer, Total Produk, Gudang 1, Gudang 2, Grafik Barang Masuk dan Keluar, Grafik Barang Gudang, Grafik Nilai Barang Gudang, Total Barang Gudang, Data Re-stok, Grafik Nilai Barang Masuk dan Keluar, Persen Perbandingan Barang Masuk dan Keluar.

Gambar 3.9 Menu Utama

c. Tambah Supplier

User dapat menambahkan nama supplier yang bekerja sama atau nama supplier yang menyuplai produk. User harus mengisi Kode Supplier, Nama Supplier, Alamat Supplier, No.Telpon, Email Supplier dan Cari Nama Supplier. Setelah terisi semua user klik add, kemudian nama supplier baru akan bertambah di list box.

The 'Form Supplier' window contains the following fields and a table:

- Kode Suplier:** SP-100002
- Nama Suplier:** PT. ABADI JAYA
- Alamat Suplier:** Jakarta S
- Telpon:** 021-365564
- Email:** (empty)

No	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat	Telp
1	SP-100002	PT. ABADI JAYA	Jakarta S	021-365564
2	SP-100005	PT. SENTOSA	Jakarta	021-365565
3	SP-100008	CV. SUKA SUKA	Semarang	021-365568
4	SP-100009	PT. AGUNG MERU	Surabaya	021-365569
5	SP-100010	PT. BERKAH AM/	Jakarta	021-365570
6	SP-100011	PT. SILIWANGI	Surabaya	021-545454
7	SP-100012	CV. Sulintang	Jakarta	021-652147

Buttons: Add, Delete, Update, Reset

Cari Nama Suplier: (Search input field with a count of 1)

Gambar 3.10 Menu Supplier

d. Menu Tambah Produk

User dapat menambahkan data awal produk dengan menginput ke dalam form produk. User harus mengisi Kode Produk, Nama Produk, Satuan, Stok, Gudang dan Harga Satuan, lalu klik add.

No	Id Barang	Nama Barang	Satuan	Stok
1	PKG01	PAKING SET G M	Pcs	35
2	PKG02	PAKING SET XEN	Pcs	28
3	KRD01	KAMPAS REM DE	Pcs	42
4	KRD02	KAMPAS REM DE	Pcs	50
5	KRD03	KAMPAS REM DE	Pcs	39
6	KRD04	KAMPAS REM DE	Pcs	26
7	KRD05	KAMPAS REM DE	Pcs	48
8	KRD06	KAMPAS REM DE	Pcs	36
9	KRD07	KAMPAS REM DE	Pcs	41

Gambar 3.11 Menu Produk

e. Menu Tambah Customer

User dapat mengelola data pelanggan tetap maupun sementara dan juga memudahkan input data pada saat barang keluar. User harus mengisi Kode Customer, Nama Customer, Alamat Customer dan No.Telpon, lalu klik add.

No	Id Customer	Nama Customer	Alamat	Tanggal
1	PLG001	Aldi Santoso	Jl. Demang Leba	03/01/202
2	PLG002	Tania Putri	Jl. Kol. H. Burliar	03/01/202
3	PLG003	Melani Dwi Putri	Jl. Letkol Iskand	04/01/202
4	PLG004	Yoga Apriansyah	Jl. Kapten A. Riv	05/01/202
5	PLG005	Dimas Yudhistira	Jl. Mayor Santos	05/01/202
6	PLG006	Reihan Fadhil	Jl. R. Sukamto N	08/01/202
7	PLG007	Marissa Utami	Jl. Jendral Bamb	09/01/202
8	PLG008	Andika Farhan	Jl. Pahlawan No.	09/01/202
9	PLG009	Salman Rizky	Jl. Sudirman No.	10/01/202

Gambar 3.12 Menu Customer

f. Menu Tambah Barang Masuk

User dapat melakukan pencatatan atau penginputan semua produk yang baru datang (menambah stok) bertindak sebagai input stok produk yang tersedia. User harus mengisi Id Transaksi, Tanggal Masuk, Id Produk, Supplier, Nama Produk, Satuan, Gudang, Stok Barang, Masuk, Total Stok dan Harga.

Gambar 3.13 Menu Barang Masuk

g. Menu Transaksi

User dapat mencatat setiap penjualan atau barang yang keluar dari gudang, menurunkan jumlah stok secara otomatis bila terjadinya transaksi ke customer. User harus mengisi Nama Customer, Alamat, Id Transaksi, Tanggal Masuk, Id Produk, Nama Produk, Satuan, Gudang, Stok Produk, Keluar, Sisa Stok dan Harga, lalu klik add.

Gambar 3.14 Menu Transaksi

3. Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dengan Menggunakan VBA (Visual Basic for Application) Microsoft Excel dan pengaplikasian

Pengujian sistem informasi akuntansi persediaan dilakukan dengan memanfaatkan Visual Basic for Application (VBA) pada Microsoft Excel untuk memastikan prosedur yang dirancang dapat berjalan efektif. Modul VBA dibangun

untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, memberikan notifikasi saat stok mencapai batas minimum, serta memperbarui saldo persediaan secara real time.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencatat penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian maupun pengeluaran barang melalui permintaan servis atau penjualan langsung secara cepat, akurat, dan konsisten. Selain itu, aplikasi VBA ini dapat menghasilkan laporan persediaan dan kartu stok yang selalu terupdate, sehingga membantu manajemen dalam pengendalian persediaan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Sistem pencatatan persediaan secara manual di CV. Luthfi Auto Service menyebabkan keterlambatan, ketidaksesuaian stok, dan kesulitan membuat laporan. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi berbasis VBA *Excel*, proses pencatatan menjadi lebih otomatis, akurat, dan efisien. Sistem ini juga mampu menghasilkan laporan FIFO dan memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- R Alwi, A., Gamaliel, H., & Rondonuwu, S. (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/45644/41111> Analisis penerapan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada CV Aneka Ritelindo Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 199–208. Diakses pada 9 Maret 2025.
- Deandari, P. D. (2023). <https://repository.stiegici.ac.id/document/download/760b6a64-0858-4837-baf6-5f89c8ebc9d8/evaluasi-sistem-informasi-akuntansi-pembelian-dan-persediaan-barang-dagang-pada-pt-indomobil-trada-nasional-nissan-yasmin?filename=bab-ii-putri-dwi-deandari-2421901825.pdf>. *Evaluasi sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan barang dagang pada PT Indomobil Trada Nasional Nissan Yasmin* [Laporan skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici]. Repository STIE GICI. Diakses pada 9 Maret 2025.
- EDUCBA. (2023). <https://www.educba.com/developer-tab-in-excel/>. *Developer tab in Excel*. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Gani, A. G., Dewi, P. F., & Sugiharto, A. (2023). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/viewFile/1072/1048>. *Sistem informasi point of sale berbasis web pada Dapur Caringin Tilu Bandung*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Diakses pada 9 Maret 2025.
- Hutabarat, R. S. & Rajagukguk, T. S., (2021). <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/download/970/658/2690> Pencatatan dan penilaian persediaan barang jadi pada Usaha Gula Merah Ibu Laila berbasis SAK EMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, Diakses pada 9 Maret 2025.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). <https://au-partners.com/id/blog/update-akuntansi-atas-persediaan-menurut-psak-14-2024>. PSAK Umum: PSAK 14 tentang Persediaan. Diakses pada 11 Juli 2025.

- Manik, E. (2020). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjZG0RXHNokyQMVMdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1753600274/RO=10/RU=https%3a%2f%2fid.scribd.com%2fdocument%2f606543702%2fLB17a/RK=2/RS=ko1msrmKT2VZdkhZQKL9AFOnI3k- Visual basic 6.0 untuk media pembelajaran interaktif. LPPM UHN Press. Diakses pada 11 juli 2025.
- Musa, L. A. D., Tanal, A. N., & Hasmita. (2021). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2727938&val=24819&title=PENGEMBANGAN%20BUKU%20AJAR%20METODE%20NUMERIK%20DENGAN%20PEMBELAJARAN%20INKUIRI%20BERBANTUAN%20MICROSOFT%20EXCEL> Pengembangan buku ajar metode numerik dengan pembelajaran inkuiri berbantuan Microsoft Excel. **Pedagogy : Jurnal Pendidikan Matematika**, 6(2), 17–29. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Rahmad Fauzi, A. Z. (2023). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2687/2903/>. Perancangan aplikasi pariwisata berbasis Android di Kota Padang Sidempuan. *Education and Development Journal*, 11(1), 437–442. Diakses pada 9 Maret 2025.
- Rodliyah, I., & Saraswati, S. (2021). https://www.researchgate.net/publication/354274743_PENGEMBANGAN_SOAL_STATISTIKA_BERBASIS_MICROSOFT_POWER_POINT_VISUAL_BASIC_FOR_APPLICATION_VBA/fulltext/612f86c32b40ec7d8bdc41d8/PENGEMBANGAN-SOAL-STATISTIKA-BERBASIS-MICROSOFT-POWER-POINT-VISUAL-BASIC-FOR-APPLICATION-VBA.pdf. Pengembangan soal statistika berbasis Microsoft Power Point VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA). *Tunjuk Ajar: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 200–217. Diakses pada 4 Mei 2025.
- Setiawan, E. (2023). <https://repository.stiegici.ac.id/document/download/e0846b6f-0231-4166-8a49-c6a08206ac26/evaluasi-akuntansi-persediaan-barang-dagang-pada-pt-lotte-shopping-indonesia-cabang-lotte-grosir-karawang?filename=bab-ii-ervan-setiawan-2421901770.pdf>. Evaluasi akuntansi persediaan barang dagang pada PT. Lotte Shopping Indonesia Cabang Lotte Grosir Karawang (Bab II). Skripsi tidak dipublikasikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, Karawang. Diakses pada 18 Mei 2025.
- Situmorang, S. D., Sharipuddin, & Gunardi.(2022, September). <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jakakom/article/download/88/99/925>. Perancangan e-learnig berbasis web pada SMA Negeri 12 Kota Jambi. **Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM)**, 2(2), 180–187. Diakses pada 13 Maret 2025.
- Steinbart, M. B. (2018). <http://eprints.perbanas.ac.id/8305/108/BAB%20II.pdf>. Sistem Informasi Akuntansi (Cetakan ke-14). Bandung: Alfabeta. Diakses pada 9 Maret 2025.